

A atuação da enfermagem na adesão à vacinação em crianças menores de 5 anos

The role of nursing in promoting vaccination adherence in children under 5 years of age

Kessia Mara Araujo Sousa¹
Ivanete da Silva Santiago²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17743326>

Resumo: A Vacinação infantil representa estratégia eficaz de prevenção na saúde pública, reduzindo consideravelmente a mortalidade infantil e a propagação de doenças. Preceitua-se a análise da importância da atuação da equipe de enfermagem na adesão à vacinação em crianças menores de 5 anos, destacando fatores que influenciam essa adesão e aos desafios enfrentados pelos profissionais na rotina de imunização. A pesquisa foi desenvolvida a partir de uma revisão literária com base em artigos científicos e dados oficiais, abordando aspectos relacionados à cobertura vacinal, educação em saúde e promoção de imunização. Observa-se que a enfermagem desempenha papel primordial na orientação das famílias, na execução das campanhas e no fortalecimento dos vínculos com a comunidade, contribuindo diretamente para o aumento das taxas de vacinação. Conclui-se que a atuação efetiva, aliada a estratégia de conscientização, comunicação e educação, é essencial para ampliar a adesão vacinal infantil e garantir a manutenção da saúde.

Palavras-chave: Imunização. Adesão vacinal. Criança.

Abstract: Childhood vaccination represents effective prevention strategies in public health, considerably reducing infant mortality and the spread of diseases. This study analyzes the importance of the nursing team's role in adherence to vaccination in children under 5 years of age, highlighting factors that influence this adherence and the challenges faced by professionals in the immunization routine. The research was developed from a literature review based on scientific articles and official data, addressing aspects related to vaccination coverage, health education, and immunization promotion. It is observed that nursing plays a primary role in guiding families, carrying out campaigns, and strengthening ties with the community, directly contributing to increased vaccination rates. It is concluded that effective action, combined with awareness, communication, and education strategies, is essential to increase childhood vaccination adherence and ensure the maintenance of public health.

Keywords: Immunization. Vaccination adherence. Child.

Introdução

A vacinação é uma das estratégias mais eficazes de prevenção de doenças e está estreitamente vinculada à Atenção Primária de Saúde (APS). Por ser uma medida preventiva de saúde pública, a vacinação é amplamente promovida nos centros de saúde e unidades de atenção primária, esses centros são os principais locais para a aplicação de vacinas e para a educação

¹Graduanda em Enfermagem Iesgo. <https://orcid.org/0009-00079112-3346>. E-mail: kessia2339@gmail.com

²Doutora em enfermagem. Iesgo. <https://orcid.org/0000-0002-5019-6123>. E-mail: ivanete.santiago@iesgo.edu.br

sobre imunização, tendo papel essencial na realização de campanhas de vacinação e na garantia da cobertura vacinal (Brasil, 2025).

A organização do Programa Nacional de Imunizações (PNI) no Brasil é regida por um conjunto de normas e diretrizes que garantem a execução das políticas públicas de vacinação em todo o território nacional, coordenado pelo Ministério da Saúde, que estabelece as políticas, programas e campanhas de vacinação, sendo responsável pela elaboração do calendário nacional de imunizações (Brasil, 2025).

No entanto, sua execução ocorre de forma descentralizada, com responsabilidades compartilhadas entre os Estados, Municípios e Distrito Federal, que organizam, operam e executam as atividades de vacinação em suas respectivas áreas. São de responsabilidade do Ministério da Saúde (MS) a coordenação, planejamento, formulação de políticas e distribuição das vacinas. As Secretarias Estaduais de Saúde coordenam as ações de vacinação nos estados, implementando as diretrizes do MS, as Secretarias Municipais de Saúde, executam as ações de vacinação nas cidades, com foco na distribuição das vacinas, realização de campanhas e imunização da população, e coordenam as unidades de saúde que são os pontos de vacinação onde a população recebe as vacinas (Brasil, 2025).

A adesão vacinal se refere ao grau em que as pessoas aceitam ou seguem as recomendações sobre vacinação estabelecidas por autoridades de saúde pública, esse conceito é fundamental para o sucesso das estratégias de imunização e para a proteção coletiva contra doenças infecciosas. Em um contexto ideal, a adesão vacinal é alta, garantindo que a maior parte da população esteja protegida e contribuindo para a imunidade de rebanho, dificultando a propagação de doenças. No entanto, a adesão vacinal não é uniforme em todas as populações e países, diversos fatores podem influenciá-la tanto positiva quanto negativamente, podendo ser sociais, culturais, econômicos e até políticos, e variam de acordo com o contexto local e histórico. Para entender esse fenômeno, é necessário considerar o cenário global, assim como os desafios que surgem ao longo do processo (Ferreira, 2024)

A enfermagem tem um papel fundamental na linha de frente da vacinação. Cada integrante da equipe possui uma função definida e uma importância significativa para o sucesso do processo de imunização, desde o primeiro contato com as gestantes no pré-natal até as orientações na consulta puerperal garantindo eficiência, eficácia e efetividade (Reichert, 2023).

O enfermeiro, como responsável pela equipe de enfermagem tem o papel fundamental na coordenação das ações, no monitoramento dos calendários vacinais das crianças e na

realização de intervenções estratégicas avançadas que contribuam para o êxito vacinal (Reichert, 2023).

Frente ao exposto, este estudo teve como objetivo analisar o impacto da atuação do enfermeiro na adesão à vacinação, bem como identificar os principais desafios enfrentados pela comunidade no processo de imunização das crianças menores de 5 anos que utilizam prioritariamente o Sistema Único de Saúde (SUS).

Referencial Teórico

História da Vacina

A criação das vacinas teve início no século XVIII, quando o médico inglês Edward Jenner, em 1796 fez um grande avanço. Ele observou que as mulheres que ordenhavam vacas frequentemente expostas ao vírus da varíola bovina, pareciam imunes à varíola humana, ele então inoculou um garoto com o pus de uma vaca doente, após algum tempo expôs o menino à varíola sem que ele desenvolvesse a doença. Esse experimento foi considerado o primeiro exemplo de vacinação e levou à criação da vacina contra a varíola, que mais tarde ajudaria a erradicar a doença do mundo. Esse foi o primeiro uso de uma vacina, embora na época ele não entendesse completamente os mecanismos imunológicos envolvidos. A partir disso a prática de vacinar para prevenir doenças começou a se espalhar (Gonçalves, 1990).

No final do século XIX, os cientistas Louis Pasteur e Robert Koch aprofundaram o estudo dos microrganismos, o que permitiu o desenvolvimento de vacinas para outras doenças, como a raiva e o antraz (doença zoonótica) ou seja, transmitida de animal para humano. A descoberta do sistema imunológico e a identificação de antígenos também foram fundamentais para a evolução das vacinas modernas (Gonçalves, 1990).

No início do século XX o Brasil enfrentava vários problemas de saúde pública nas cidades especialmente no Rio de Janeiro, sofria com epidemias recorrente como varíola, febre amarela e peste bubônica. As condições sanitárias eram precárias por falta de estruturas básicas como água encanada e esgoto, além de aglomerações urbanas. Nesse contexto seguiram as primeiras políticas de saúde como destaque para o médico, sanitarista, bacteriologista e epidemiologista Oswaldo Cruz que implementou medidas de combate as doenças transmissíveis (Brasil, 2025).

Oswaldo Cruz liderou uma campanha de vacinação em massa contra a varíola, uma das doenças mais mortais da época, a estratégia compreendia em tornar a vacinação obrigatória e

promover a imunização através da criação de postos de vacinação e da mobilização de agentes de saúde que enfrentou resistências da população especialmente na população baixa renda que viam a vacinação como imposição de governo e temiam seus efeitos colaterais, houve manifestações e protesto contra a medida, desconfiança no governo e percepção de violação da liberdade, a revolta expressou um sentimento de resistência popular (Brasil, 2025)

As políticas de saúde pública impostas de cima para baixo sem consulta ou participação da comunidade iniciou a revolta da vacina sendo a entrada forçada de agentes de saúde nas residências para vacinar a população. Essa medida autoritária gerou indignação e revolta entre os cariocas que viram na invasão de suas casas uma violação de sua privacidade e dignidade, os confrontos nas ruas do Rio de Janeiro entre manifestantes e policiais acaba em uma onda de violência e tumulto. O governo reagiu com repressão as manifestações utilizando forças policiais para conter os protestos e promover prisões em massa, houve também censura à imprensa e perseguições aos líderes de movimento trazendo a consequências políticas da revolta da vacina, incluindo queixa da popularidade do Rodrigues Alves (presidente do Brasil na época) e mudança na legislação sanitária com revisões nas políticas de vacinação e cautela na implementação de medidas de saúde pública (Gonçalves, 1990).

O legado da revolta da vacina para a saúde pública brasileira é complexo, por um lado evidenciou a importância da comunidade na formulação e implementação de políticas de saúde, bem como a necessidade de respeitar os direitos individuais e a autonomia das pessoas, por outro lado reforçou a importância da vacinação como ferramenta fundamental no controle de doenças contagiosas e na promoção da saúde coletiva (Gonçalves, 1990).

Em conclusão a revolta da vacina é um episódio marcante pela história do Brasil que nos convida a reflexão sobre os desafios e dilemas enfrentados na busca por políticas de saúde pública eficazes e essenciais, encontrar um equilíbrio entre a proteção da saúde da população e o respeito aos direitos individuais, garantindo uma abordagem participativa e inclusiva na promoção do bem estar coletivo, a história da revolta da vacina nos ensina lições valiosas que continua relevantes até os dias de hoje (Brasil, 2025).

Em 1975, resultando em inúmeros fatores nacionais e internacionais, foi criado o PNI cuja finalidade era buscar integrar as ações de imunização no território nacional. O PNI, passou então a coordenar, sob sua responsabilidade as atividades de imunizações que eram realizadas rotineiramente na rede de serviços. Para tal, elaborou normas e procedimentos que se basearam

na experiência da Fundação Serviços de Saúde Pública (FSESP), que atuava com a própria rede e prestava serviços integrados de saúde fortalecimento institucional do programa (Brasil, 2025).

Ainda com a erradicação da varíola em andamento deu-se o início da 1ª Campanha Nacional de vacinação contra a poliomielite, começando pela vacinação em massa no Brasil, que teve como objetivo vacinar todas as crianças menores de 5 anos em um único dia. No Brasil, o último caso de poliomielite foi registrado na cidade de Souza na Paraíba em março de 1989. Em conjunto com outros países da região das Américas, em setembro de 1994 o Brasil recebeu um Certificado da Comissão Internacional para a Certificação da Ausência de Circulação do Poliovírus Selvagem nas Américas, afirmando que a doença e o vírus foram extintos em nosso continente (Gonçalves,1990).

Entre 1990 e 2003, o Programa Nacional de Imunizações (PNI) estava vinculado à Fundação Nacional de Saúde. Em 2003, sua estrutura foi transferida para o DEVEP/SVS - Secretaria de Vigilância em Saúde, onde foi incorporado à coordenação geral do PNI (CGPNI). Ao longo do tempo, as iniciativas do PNI têm conseguido progressos significativos na implementação da estratégia nacional de vacinação. O sucesso das medidas adotadas pelo programa inclui a erradicação da poliomielite, da síndrome da rubéola congênita e do tétano neonatal. Além disso, o PNI também tem contribuído para o controle de outras enfermidades que podem ser prevenidas por vacina, como Difteria, Coqueluche, Tétano, Hepatite B, Meningites, Febre Amarela, Caxumba, formas severas de Tuberculose e Rubéol (Brasil, 2025).

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) é responsável pela aquisição, distribuição e regulamentação do uso de imunobiológicos especiais, que são destinados a grupos populacionais e situações específicas, atendidas nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE). Esta coordenação também tem a tarefa de implementar um sistema de informação e consolidar os dados sobre a cobertura vacinal em todo o Brasil. O principal objetivo do programa é garantir que todas as vacinas estejam disponíveis para todas as crianças que nascem anualmente no país, buscando alcançar uma cobertura vacinal de 100% de maneira uniforme em todos os municípios e bairros. Atualmente, o PNI faz parte de um programa da Organização Mundial da Saúde e colabora com instituições como a UNICEF, além de receber apoio do Rotary Internacional e do Programa das Nações Unidas. (Brasil, 2025).

Imunização pode ser entendida como o processo pelo qual o organismo humano adquire resistência contra agentes infecciosos, seja por meio de contato natural com a doença ou pela administração de vacina ou soro. Esse mecanismo pode ser classificado em ativo,

quando o próprio corpo produz anticorpos e memória imunológica, geralmente após vacinação, e passiva, quando os anticorpos são transferidos pronto de outras fontes, como ocorre no uso de imunoglobulinas ou soros, oferecendo proteção imediata, mas temporária (Brasil, 2004).

Já a vacina consiste em uma preparação biológica elaborada a partir de microrganismos inativados, atenuados ou de fragmentados de seus componentes, capazes de estimular o sistema imunológico a produzir defesa específica contra determinada doença. Assim o organismo passa a reconhecer o agente e a desenvolver uma resposta rápida e eficaz em futuras exposições, além de garantir memória imunológica. (Brasil, 2004).

A importância do enfermeiro na assistência à vacinação

A supervisão de imunobiológicos nos serviços de saúde, realizada pela equipe de enfermagem, é fundamental para assegurar a eficácia da imunização, a prevenção de doenças infecciosas e a melhoria da saúde pública. O enfermeiro técnico é uma figura-chave nesse processo, e precisa ter o conhecimento e a capacitação necessários sobre as regras e protocolos de vacinação (Cerqueira, 2016).

Observando as diversas responsabilidades dos profissionais de enfermagem, é evidente que elas variam de tarefas básicas a complexas. A qualidade do trabalho do enfermeiro no ambiente de vacinação tem um impacto direto no tratamento oferecido.

A atuação do enfermeiro no processo de vacinação contribui para: Maior adesão à vacinação, diminuição da incidência de doenças evitáveis, avanços na saúde pública, fortalecimento da relação entre o profissional de enfermagem e o paciente, sendo ele um educador, condutor, coordenador e defensor em saúde trazendo atualizações, ferramentas e recursos como; cartões de vacinação, registros eletrônicos atualizados, aplicativos móveis de saúde e materiais educativos sobre vacinas (Cerqueira, 2016).

Como profissional responsável pela sala de vacinação, o enfermeiro enfrenta desafios significativos e precisa adotar estratégias eficientes para garantir o sucesso da imunização. A atuação do enfermeiro vai muito além da simples aplicação de doses, englobando diversas frentes que são cruciais para a saúde pública (Ferreira, 2024).

O enfermeiro deve atuar de maneira estratégica e eficiente, o que envolve: Educação em saúde, explicar os benefícios da imunização e as possíveis reações adversas das vacinas, tirando dúvidas e desmistificando mitos e crenças infundadas, aconselhamento e rastreamento, avaliar a adesão ao calendário vacinal, verificar os registros existentes e identificar a

necessidade de vacinas complementares. Isso permite a elaboração de um plano de vacinação individualizado, comunicação humanizada, utilizar uma linguagem clara e acessível para construir um relacionamento de confiança com o paciente, a comunicação eficaz é fundamental para aumentar a adesão e o entendimento sobre a importância da vacinação (Ferreira, 2024).

A qualidade do trabalho do enfermeiro na sala de vacinação tem um impacto direto no tratamento oferecendo e contribuindo significativamente para: Aumento da adesão à vacinação, diminuição da incidência de doenças evitáveis, avanços na saúde pública, fortalecimento do vínculo entre o profissional de enfermagem e o paciente (Ferreira, 2024).

A adesão vacinal é influenciada por múltiplos aspectos como: Os fatores sociais, destacam-se crenças, apoio familiar, nível de escolaridade e acesso aos serviços de saúde. Os fatores psicológicos envolvem medo, ansiedade, experiências negativas ou traumas relacionados às vacinas. Já os fatores econômicos e demográficos abrangem renda, escolaridade, idade, etnia e localização geográfica, que impactam diretamente o acesso aos serviços de saúde (Brasil, 2025).

Aspectos relacionados ao sistema de saúde também interferem, como disponibilidade de vacinas, horários de funcionamento, tempo de espera, qualidade do atendimento, além da comunicação entre profissionais e famílias. As estratégias de informação, quando claras e efetivas, especialmente em mídias e redes sociais, contribuem para fortalecer a confiança e aumentar a adesão vacinal (Brasil, 2025).

O nível de escolaridade dos pais ou responsáveis está diretamente relacionado à adesão ao calendário vacinal infantil. Pessoas com maior grau de instrução tendem a compreender melhor os benefícios da vacinação, buscar informações confiáveis e aderir com maior responsabilidade aos programas de imunização. O acesso à informação, quando bem direcionado, pode combater *fake news*, mitos e desinformações que comprometem a confiança nas vacinas (Barbosa, 2023).

As crenças religiosas, valores culturais e ideologias políticas podem impactar significativamente a decisão de vacinar uma criança esses fatores representam desafios à saúde pública e exigem estratégias de comunicação culturalmente sensíveis e respeitadas. O medo de possíveis efeitos colaterais após a vacinação é um dos principais motivos de hesitação vacinal entre os responsáveis, embora as vacinas sejam seguras e rigorosamente testadas, reações leves como febre, dor local e mal-estar são comuns e esperadas. A falta de orientação adequada ou a

má interpretação desses eventos pode gerar desconfiança e resistência, prejudicando a cobertura vacinal (Brasil, 2025).

A localização das unidades de saúde e seus horários de atendimento também são determinantes na adesão à vacinação. Regiões rurais, distantes ou com infraestrutura precária dificultam o acesso regular aos serviços de imunização, além disso, horários incompatíveis com a rotina dos responsáveis podem resultar em faltas e esquecimento de doses. A ampliação de horários e campanhas itinerantes podem minimizar essas barreiras (Barbosa, 2023).

A adesão à vacinação infantil é um fenômeno complexo e multifatorial, compreender esses fatores é fundamental para o desenvolvimento de políticas públicas eficazes e estratégias de sensibilização que promovam o aumento da cobertura vacinal e garantam a proteção coletiva (Brasil, 2025).

Metodologia da Pesquisa

A presente pesquisa trata-se de uma revisão integrativa da literatura, metodologia que possibilita reunir e sintetizar resultados de pesquisas já publicadas, fornecendo subsídios para a prática baseada em evidências, de caráter qualitativo e descritivo, cujo objetivo foi analisar na literatura a importância da enfermagem para a adesão à vacinação em crianças menores de 5 anos.

As buscas dos estudos foram realizadas nas bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Base de Dados de Enfermagem (BDENF), Manual de Normas e Procedimentos. Utilizaram - se os descritores “Vacinação” and “Enfermagem”, nos idiomas português e inglês. Não houve recorte temporal. A busca foi realizada em setembro de 2025.

Foram incluídos artigos originais disponíveis na íntegra, nos idiomas português e inglês, que abordassem a atuação da enfermagem na adesão à vacinação em crianças menores de 5 anos. Foram excluídos estudos que não tratavam da população-alvo, trabalhos sem texto completo e duplicados

A busca resultou em 114 artigos. Após a leitura dos títulos e resumos, 103 foram excluídos por não atenderem aos critérios estabelecidos. Assim, 11 estudos compuseram a amostra final desta revisão. Os estudos selecionados foram analisados quanto a autoria, ano de publicação, objetivo, metodologia, principais resultados e conclusões relacionadas à adesão à vacinação infantil.

A síntese foi apresentada de forma descritiva e categorizada. Por se tratar de pesquisa com base em artigos disponíveis em bases de dados, sem envolvimento direto de seres humanos, não houve necessidade de submissão ao comitê de ética em pesquisa, todos os autores dos estudos utilizados foram devidamente referenciados.

Resultados e Discussão

A análise dos onze artigos selecionados evidencia a relevância da atuação do enfermeiro e das equipes multiprofissionais na adesão e fortalecimento das ações de vacinação infantil. De modo geral, os estudos demonstram que o papel do profissional de enfermagem é essencial tanto na gestão dos serviços quanto na execução das práticas de imunização, incluindo planejamento, acolhimento, educação e monitoramento dos indicadores vacinais.

O primeiro artigo destacou a contribuição da tecnologia na otimização das rotinas de vacinação, por meio do desenvolvimento de um aplicativo móvel que auxilia a tomada de decisão em casos de atrasos vacinais. Esse recurso promoveu maior eficiência e organização nas salas de vacina. Já o segundo e o décimo artigos reforçam a importância da busca ativa e do funcionamento adequado dos sistemas de informação para o cumprimento das metas vacinais, ressaltando que o enfermeiro é peça central nesse processo e que são necessárias adaptações estruturais e operacionais nas equipes de saúde.

No terceiro estudo, observou-se a relevância do planejamento e da estrutura física adequada na atenção primária, evidenciando que o enfermeiro desempenha papel fundamental na coordenação das ações e na integração das equipes. O quarto artigo, por sua vez, destacou a importância da educação continuada dos agentes comunitários de saúde, apontando que o diálogo e a troca de experiências contribuem para o fortalecimento da promoção da saúde e da adesão à vacinação.

O quinto artigo analisou a percepção das técnicas de enfermagem sobre o trabalho em salas de vacina, demonstrando que, apesar de sua importância, ainda existem desafios relacionados à supervisão e à valorização desses profissionais. Já o sexto e o sétimo estudos abordaram o atendimento à demanda espontânea e os diferentes modelos de agendamento, concluindo que a flexibilidade e o acolhimento podem ampliar o acesso à imunização, desde que haja melhor organização e integração entre os serviços.

O oitavo artigo reforçou o papel da imunização como estratégia essencial da atenção primária à saúde e como direito universal, contribuindo para a redução da morbimortalidade

por doenças imunopreveníveis. O nono estudo abordou o acolhimento às famílias durante o processo de vacinação infantil, apontando que, embora presente, ainda carece de aprimoramento na comunicação e no tempo destinado a cada atendimento. No decimo primeiro artigo destaca que a implementação de práticas avançadas de enfermagem voltadas ao enfrentamento do atraso vacinal contribui para o monitoramento do estado vacinal, a busca ativa e a orientação familiar, demonstrando impacto positivo na cobertura vacinal infantil e reforçando o protagonismo do enfermeiro na promoção da saúde pública.

De modo geral, os artigos analisados convergem ao destacar que o sucesso da vacinação infantil depende diretamente do comprometimento das equipes de enfermagem, da estrutura organizacional dos serviços e da constante educação em saúde.

O fortalecimento das estratégias de acolhimento, planejamento e busca ativa é indispensável para melhorar a cobertura vacinal e reduzir as falhas na adesão das famílias. Assim, a atuação do enfermeiro se mostra indispensável para a consolidação da imunização como uma prática de promoção e prevenção em saúde pública.

Considerações Finais

A vacinação infantil constitui um pilar essencial da saúde pública, sendo determinante para a prevenção de doenças e a promoção do bem-estar coletivo. Adesão a vacina ainda enfrenta desafios relacionados ao acesso aos serviços de saúde e à conscientização dos responsáveis.

Apesar dos avanços obtidos com as campanhas de imunização, é fundamental ampliar as estratégias de conscientização e acompanhamento das famílias, garantindo que todas as crianças tenham acesso às vacinas de forma igualitária. (Silva, 2024). A implementação de ações educativas e campanhas permanentes pode fortalecer não apenas a proteção individual, mas também a promoção da saúde coletiva, contribuindo para o fortalecimento do futuro da comunidade.

Portanto, conclui-se que a adesão à vacinação infantil é essencial para a redução da morbimortalidade e para a consolidação de uma sociedade mais saudável e consciente. O incentivo contínuo à imunização e o fortalecimento das políticas públicas de saúde são medidas indispensáveis para assegurar o bem-estar e o desenvolvimento das próximas gerações.

Referências

BARBOSA, Amanda Carolina Silva; PASSOS, Fernanda Godei de. **Atuação do enfermeiro responsável técnico em sala de vacinas.** Revista JRG de Estudos Acadêmicos, v. 6, n. 13, p. 1–12, 2023.

BRAGA, Maria E.; BRITO, Natália O. **Os desafios do profissional de enfermagem frente à baixa cobertura vacinal em crianças.** 2024. DOI:

<https://doi.org/10.54751/revistafoco.v16n10-186>. Acesso em: nov. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Centro Cultural da Saúde.** A história das vacinas: uma técnica milenar. Disponível em: www.ccms.saude.gov.br/revolta/pdf/M7.pdf>. Acesso em agosto de 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Centro Cultural da Saúde.** A história das vacinas: uma técnica milenar, 2004. Acesso em agosto de 2025. Disponível em: <http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_normas_procedimentos_2edrev.pdf. ISBN 978-65-5993-616-8.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Manual de normas e procedimentos para vacinação.** 1. ed. Brasília: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis, 2013. Disponível em: <<https://www.saude.gov.br/bvs>>. Acesso em: 21 out. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação.** Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, Departamento do Programa Nacional de Imunizações. – 2.ed. rev, 2024. 294 p.

CERQUEIRA, Ísis Thamara de Argolo; BARBARA, Josele de Farias Rodrigues Santa. **Atuação da enfermeira na sala de vacinação em unidades de saúde da família.** Revista Baiana de Enfermagem, v. 40, n. 2, p. 734, 2016. DOI:10.22278/23182660.2016.v40.n2.a734.

COFEN. Resolução nº 795 de 10 de novembro de 2025. **Regulamenta a atuação da equipe de enfermagem no processo de vacinação e imunização, e dá outras providências.** Disponível em: <https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-795-de-10-de-novembro-de-2025/>.

FERREIRA, Maria Eduardo Costa. **O protagonismo da enfermagem no processo de imunização infantil e os fatores desencadeantes da baixa cobertura vacinal: revisão integrativa entre os anos de 2020 e 2023.** Revista Multidisciplinar em Saúde, v. 5, n. 2, 2024. ISSN 2675-8008.

GOMES, G. M.; ASSIS, G. G. T.; SILVA, S. C. S. B.; TROTE, L. A. C.; SILIPO, M. A. C. **Health team practices to improve vaccination coverage of children in a favela.** Revista Esc. Enferm. USP, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1590/1980-220X-REEUSP-2024-0337en>. Acesso em: set. 2025.

GONÇALVES FILHO, J.M. **Olhar e memória.** In: NOVAES, A. (Org.). O Olhar. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.p.95-148.

NAIR, A. T. Social media, **vaccine hesitancy and trust deficit in immunization programs: a qualitative inquiry in Malappuram District of Kerala, India.** Health Research Policy and Systems, 2021. Acesso em: set. 2025.

OLIVEIRA, Stefany dos Reis; RODRIGUES, Gabriela Meira de Moura. **A enfermagem na prevenção da saúde pública: campanha de vacinação infantil.** Revista Liberum Accessumm, 2022. Acesso em: out. 2025.

REICHERT, Altamira Pereira da Silva; SOARES, Aniely Rodrigues; SILVEIRA, Iolanda Candida; PEDROSA, Rafaela Karolina Bezerra; FRANÇA, Daniele Beltrão Lucena de. **Situação vacinal de crianças cadastradas em equipes de Saúde da Família.** Escola de Enfermagem Alfredo Pinto – UNIRIO, 2023. DOI: <https://doi.org/10.9789/2175-5361.rpcfo.v14.11398>.

SILVA, J. et al. **A importância do Programa Nacional de Imunizações (PNI) no Brasil.** Revista Eletrônica Acervo Saúde (REAS), v. 24, n. 9, p. 1–9, 2024. DOI: <https://doi.org/10.25248/REAS.e17508.2024>.